

Результаты опроса врачей терапевтического звена Иркутской области по определению уровня осведомленности в отношении неалкогольной жировой болезни печени

Тирикова Олеся Владимировна, врач-терапевт, ассистент
кафедры факультетской терапии

Козлова Наталия Михайловна, Зав. кафедрой факультетской терапии, профессор, д.м.н.
ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет (г. Иркутск)

Елисеев Сергей Михайлович, врач-хирург, заведующий операционным блоком
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №3». (г. Иркутск)

Аннотация. По различным данным от 20 до 30% взрослого населения западных стран страдает Неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Сведений о распространенности НАЖБП на территории РФ крайне мало. По этой причине, как самостоятельное заболевание, НАЖБП врачами РФ сильно недооценено, а уровень компетентности неизвестен.

Цель исследования. Определить компетентность врачей Иркутской области в отношении НАЖБП.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись врачи-терапевты. Для систематизации и последующего анализа уровня знаний нами была разработана «Анкета по изучению уровня знаний по теме «Неалкогольная жировая болезнь печени»».

Выводы. Проведенный анализ показал крайне низкий уровень знаний о НАЖБП у врачей терапевтического профиля Иркутской области, несерьезное отношение к данной проблеме и отсутствие нацеленности на диагностику и лечение.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), компетентность врачей, заболеваемость, метаболический синдром.

Актуальность проблемы. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее частой причиной хронических заболеваний печени во всем мире [2,3,7,8,12] и встречается во всех возрастных группах [10].

По сводным данным, распространенность НАЖБП во всем мире колеблется от 9% до 88%, и масштабы его таковы, что можно говорить об эпидемии, к тому же истинные цифры заболеваемости сильно занижены и по некоторым данным могут быть выше в 5–6 раз [3]. Исследование DIREG 2 от 2015 года показало, что распространенность НАЖБП в России составила уже 37,3%, показав рост на 10% за 7 лет в сравнении с данными исследования DIREG 1, при этом число больных циррозом печени в исходе НАЖБП увеличилось до 5% [1,2].

По имеющимся данным от 20 до 30% взрослого населения западных стран страдает НАЖБП, при этом среди людей страдающих ожирением заболеваемость увеличивается от 70 до 90% [11]. Распространенность ожирения увеличивается во всем мире. В США 1999 году 27% взрослого населения имели индекс массы тела более 30 кг/м², увеличившись в 2 раза за предыдущие 20 лет [12].

По мнению ряда авторов, значение НАЖБП, как самостоятельного заболевания клиницистами сильно недооценено [4,6,9,11]. В частности, исследование американских ученых показало, что врачи общей практики были менее склонны рассматривать НАЖБП в качестве общей причины заболевания печени, чем гастроэнтерологи [5], а в ходе аналогичного опроса врачей общей практики в Италии было установлено, что лишь 4,7% респондентов указали метаболический синдром и НАЖБП, как возможную

причину "неопределенной" упорной гипертрансаминаземии [8].

Сведений о распространенности НАЖБП на территории РФ и республик постсоветского пространства крайне мало, а широкомасштабные исследования в т.ч. по эпидемиологии НАЖБП не проводились. По этой причине, как самостоятельное заболевание, НАЖБП клиницистами РФ сильно недооценено, а уровень их компетентности неизвестен.

Цель исследования. Определить компетентность врачей терапевтического звена Иркутской области в отношении неалкогольной жировой болезни печени.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры факультетской терапии Иркутского государственного медицинского университета. Объектом исследования являлись врачи-терапевты Иркутской области, проходящие курсы повышения квалификации.

Для унификации и последующего анализа уровня знаний нами была разработана «Анкета по изучению уровня знаний по теме «Неалкогольная жировая болезнь печени» [рис.1].

Анкета содержала вопросы, касающиеся стажа и специализации, места работы (стационар или поликлиника), а также знаний: заболевания НАЖБП, как такового; основ этиологии и патогенеза; основных методов диагностики; методов лечения.

Результаты. Всего было опрошено 70 врачей терапевтического профиля: поликлиник 24 (34,3%) и стационаров 46 (65,7%). Стаж респондентов: Ме 10 (min 1, max 42).

На вопрос «известно ли Вам такое заболевание, как НАЖБП» утвердительно ответили 62 (88,6%) респондента, отрицательно 8 (11,4%).

Анкета по изучению уровня знаний по теме

«Неалкогольная жировая болезнь печени»

Данная анкета носит анонимный характер и предназначена для опроса врачей терапевтического звена. Мы обращаемся с просьбой честно ответить на предоставленные вопросы. Полученные сведения будут использованы исключительно в исследовательских целях для общей оценки осведомленности врачей о такой патологии как НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени). Мы гарантируем, что собранная информация никаким образом не будет использована против Вас.

Специальность	
Место работы	Поликлиника Стационар
Стаж работы (полных лет)	
Ученая степень	Нет /КМН/ ДМН
Специализация по гастроэнтерологии	Да Нет
Специализация по кардиологии	Да Нет
Известно ли Вам такое заболевание как НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени)?	Да Нет
Если Вы ответили «нет» на предыдущие вопрос, то не отвечайте на нижеприведённые вопросы!!!	

Считаете ли Вы данную патологию серьезной?	Да Нет
Как часто Вы диагностируете НАЖБП?	Никогда/редко/часто
На течение заболеваний каких органов или систем влияет НАЖБП (укажите основные или поставьте прочерк, если Вам <u>достоверно</u> это не известно)	
Какие диагностические методы для диагностики НАЖБП Вам известны?	

Какие диагностические методы для диагностики НАЖБП Вы используете?	
Какие основные принципы в лечении НАЖБП Вам известны?	
Какие лекарственные препараты для лечения НАЖБП Вам известны?	
Какие лекарственные препараты для лечения НАЖБП Вы используете?	

Выражаем Вам благодарность за сотрудничество!

Рис. 1. Анкета

Дальнейший анализ проводился среди респондентов, ответивших положительно. Серьезной патологией считают данную нозологию 48 (77,4%) опрошенных; не серьезной 10 (16,1%), и 4 (6,5%) человека затруднились ответить. О негативном влиянии НАЖБП на развитие и течение заболеваний, поражении других органов и систем осведомлены 36 (58,1%) и не осведомлены 26 (41,9%) врачей. На поражение сердца указали 22 (35,5%) врача, сосудов 18 (29,0%), поджелудочной железы 18 (29,0%), эндокринной системы 10 (16,1%). О возможном развитии цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы в исходе НАЖБП сообщили 22 (35,5%) респондента. Регулярно проводят диагностику НАЖБП 44 (71,0%) врача и 18 (29,0%) изредка. Среди известных диагностических методов 58 (93,5%) отметили УЗИ, 32 (51,6%) МСКТ, 32 (51,6%) биохимический анализ крови, 18 (29,0%) биоп-

сию печени, 10 (16,1%) эластографию и 6 (9,7%) сцинтиграфию. На практике диагностику НАЖБП проводят 52 (83,9%) опрошенных врача. С этой целью 27 (51,9%) используют биохимический анализ крови, 48 (92,3%) УЗИ, 9 (17,3%) МСКТ и только 1 (1,9%) эластографию. Целенаправленно терапию НАЖБП проводят только 50 (80,6%) врачей. Из них диету назначают 46 (74,2%), физическую нагрузку и снижение веса 22 (35,5%), отказ от алкоголя и гепатотоксических препаратов 12 (19,4%), гепатопротекторы 46 (74,2%) и статины 12 (19,4%).

Обсуждение. Анализ полученных данных позволил установить следующее: 1) каждый десятый врач терапевтического профиля не знает о такой патологии, как НАЖБП; 2) каждый четвертый не относится к ней всерьез; 3) каждый третий не знает о ее негативном влиянии на иные органы и системы; 4) имеют минимальное представления о патогенезе не более

одной трети врачей; 5) каждый третий не придаёт значение диагностике НАЖБП в своей повседневной практике и не имеет представления о диагностике; 6) двое из десяти на практике не занимаются диагностикой и лечением; 7) только один врач указал на использование эластографии; 8) никем не из опрошенных врачей в повседневной практике не используются такие диагностические методы, как биопсия печени и фибротест; 8) комплексную патогенетическую немедикаментозную и медикаментозную терапию НАЖБП назначает только каждый пятый врач.

Литература:

1. Ивашкин В.Т. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG 2 / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., Маев И.В. и др. // Гепатология. - 2015. - №6. - С. 31-41.
2. Лазебник Л.Б. Неалкогольная жировая болезнь печени: клиника, диагностика, лечение (рекомендации для терапевтов, 2-я версия) / Лазебник Л.Б., Радченко В.Г., Голованова Е.В. и др. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2017. - № 2 (138). - С. 22-37.
3. Bellentani S. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) / Bellentani S., Marino M. // Annals of Hepatology. - 2009. - Vol. 8(1) - P. 4-8.
4. Grattagliano I. Improving nonalcoholic fatty liver disease management by general practitioners: a critical evaluation and impact of an educational training program / Grattagliano I., D'Ambrosio G., Palmieri V.O. et al. // Journal of gastrointestinal and liver diseases. - 2008. - Vol. 17. - P. 389 - 394.
5. Kallman J.B. Screening for hepatitis B, C and non-alcoholic fatty liver disease: a survey of community-based physicians / Kallman J.B., Arsalla A., Park V. et al. // Alimentary Pharmacology and Therapeutic. - 2009 - Vol. 29 (9). - P. 1019-1024.
6. Loguercio C. Management of chronic liver disease by general practitioners in southern Italy: unmet educational needs / Loguercio C., Tiso A., Cotticelli G. et al. // Digestive and Liver Disease. 2011. - Vol. 43. - P. 736 - 741.
7. Loria P. Practice guidelines for the diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: A decalogue from the Italian Association for the Study of the Liver (AISF) Expert Committee / Loria P., Adinolfi L. E., Bellentani S. et al. // Digestive and Liver Disease. - 2010. - Vol. 42. - P. 272-282.
8. Nascimbeni F. From NAFLD in clinical practice to answers from guidelines / Nascimbeni F., Pais R., Bellentani S. et al. // Journal of Hepatology. - 2013. - Vol. 59 (4). - P. 859-871.
9. Ratziu V. A survey of patterns of practice and perception of NAFLD in a large sample of practicing gastroenterologists in France. / Ratziu V., Cadranet J.F., Serfaty L. et al. // J Hepatol, -2012. Vol. 57.- P. 376-383.
10. Targher G. Nonalcoholic fatty liver disease as a contributor to hypercoagulation and thrombophilia in the metabolic syndrome / Targher G., Chonchol M., Miele L. et al. // Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - 2009. - Vol. 35. - P. 277-287.
11. Vernon G. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults / Vernon G., Baranova A., Younossi Z. M. // Alimentary Pharmacology and Therapeutics. - 2011. - Vol. 34 (3). - P. 274-285.
12. Villanova N. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk profile in nonalcoholic fatty liver disease / Villanova N., Moscatiello S., Ramilli S. et al. // Hepatology. - 2005. Vol. 42. - P. 473 - 480.

Выводы: Проведенный анализ показал крайне низкий уровень знаний о НАЖБП у врачей терапевтического профиля Иркутской области, несерьезное отношение к данной проблеме и отсутствие нацеленности на диагностику и лечение. Фактически это означает, что большая часть населения Иркутской области не получает медицинской помощи, направленной на выявление и лечение НАЖБП, и профилактики развития осложнений ей сопутствующих.